

МІСЦЕВА ТА РЕГІОНАЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Веретільник О.

доктор політичних наук та публічного адміністрування
Поморська Вища Школа в Старогарді-Гданському
Старогард-Гданський, Польща
ORCID ID: 0000-0001-5286-4466

LOCAL AND REGIONAL ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF POLAND

Veretilnyk O.

PhD in Political Science and Public Administration
Pomeranian University in Starogard Gdański
Starogard Gdański, Poland
ORCID ID: 0000-0001-5286-4466

Анотація

У статті проведено всебічний аналіз трирівневої системи місцевого самоврядування в Республіці Польща. На основі дослідження конституційних положень та галузевого законодавства розглянуто правовий статус, компетенції та організаційну структуру базових (*gmina*), проміжних (*powiat*) і регіональних (*voivodeship*) одиниць самоврядування. Особлива увага приділяється принципу субсидіарності як фундаменту для розподілу повноважень між різними рівнями влади. У статті доводиться, що польська модель ґрунтується не на адміністративній ієрархії, а на функціональній автономії та співпраці органів самоврядування, що забезпечує їх високу ефективність у вирішенні локальних і регіональних питань. Дослідження доходять висновку, що успішне функціонування цієї системи є ключовим фактором сталого розвитку Польщі та її інтеграції до Європи.

Abstract

This article provides a comprehensive analysis of the three-tier system of local self-government in the Republic of Poland. By examining constitutional provisions and sectoral legislation, the study investigates the legal status, competencies, and organizational structure of basic (*gmina*), intermediate (*powiat*), and regional (*voivodeship*) units of self-government. Particular attention is paid to the principle of subsidiarity as the foundation for the distribution of powers between different levels of authority. The paper argues that the Polish model is based not on administrative hierarchy but on the functional autonomy and cooperation of self-government bodies, ensuring their high efficiency in addressing local and regional issues. The study concludes that the successful operation of this system is a key factor in Poland's sustainable development and European integration.

Ключові слова: міське самоврядування, Польща, адміністративний поділ, децентралізація, публічне управління.

Keywords: local government, Poland, administrative division, decentralization, public administration.

Упродовж останнього десятиліття Республіка Польща утвердилася як один із ключових політичних та економічних акторів у регіоні Центральної та Східної Європи (ЦСЄ). Членство в Європейському Союзі та НАТО, підкріплене стійким економічним зростанням, створило об'єктивні передумови для посилення її впливу та претензій на регіональне лідерство. Польський уряд активно реалізує цей потенціал, висуваючи численні зовнішньополітичні ініціативи. Ці ініціативи спрямовані як на поглиблення багатосторонньої співпраці з країнами Вишеградської групи та іншими державами ЦСЄ, уже інтегрованими в євроатлантичні структури, так і на розвиток партнерства зі східноєвропейськими сусідами — Україною, Грузією та Молдовою, які продовжують рух у напрямі зближення з ЄС і НАТО.

Для зазначених пострадянських республік Польща становить релевантну модель успішної трансформації, демонструючи подвійний перехід: від авторитарного режиму до консолідованої демократії та від планової економіки до ефективної ри-

нкової системи. Цей досвід дозволяє характеризувати Польщу як «східноєвропейського тигра» — державу, що досягла значних успіхів у посткомуністичному розвитку та стала повноправним суб'єктом європейської політики.

Визначальну роль у процесі демократичної консолідації Польщі на зламі 1990-х років відіграла комплексна адміністративна реформа, ключовими компонентами якої стали децентралізація та деконцентрація публічної влади [5, 10]. Ця реформа дала змогу зберегти унітарну природу польської держави, водночас суттєво розширивши обсяг повноважень і ступінь самостійності органів місцевого самоврядування.

У теоретичному дискурсі децентралізація розуміється як процес передачі компетенцій і ресурсів від центрального уряду до автономних, юридично незалежних від нього субнаціональних одиниць (наприклад, воєводств, повітів, гмін), які здійснюють свої функції під винятково юридичним наглядом держави [10]. Натомість деконцентрація становить перерозподіл владних повноважень у межах

єдиної державної ієрархії, коли окремі функції центральних органів передаються їхнім територіальним підрозділам [5].

Функціонування системи місцевого самоврядування в Польщі ґрунтується на трирівневій нормативно-правовій основі, що відповідає європейським стандартам: міжнародному, конституційному та національному законодавчому [11].

Наріжним каменем польської системи місцевого самоврядування є Європейська хартія місцевого самоврядування (ЄХМС) — фундаментальний документ Ради Європи, ратифікований Польщею. Хартія закріплює статус органів місцевого самоврядування як ключового елемента демократичного устрою держави. Її центральна мета полягає у залученні громадян до розбудови демократичних інститутів на локальному та регіональному рівнях. Відповідно до Хартії, центральна влада зобов'язана консультуватися з місцевими громадами з усіх питань, які безпосередньо їх стосуються (наприклад, зміна адміністративно-територіального устрою) [4].

Ключовою нормою є Стаття 3 ЄХМС, яка визначає місцеве самоврядування як «право та ефективну здатність місцевих спільнот у межах закону, під власну відповідальність і від імені свого населення регулювати та управляти значною частиною публічних справ» [4]. Це право реалізується через обирани на основі вільних, загальних і рівних виборів ради чи збори, які мають повноваження керувати підзвітними їм виконавчими органами. Важливо підкреслити, що зазначена форма представницької демократії не виключає застосування інструментів прямої демократії, таких як збори громадян, референдуми чи інші форми прямого волевиявлення, якщо це передбачено законом.

Принципи, закріплені в ЄХМС, знайшли своє безпосереднє відображення в Конституції Республіки Польща 1997 року та деталізовані в Законі про місцеве самоврядування й інших законодавчих актах. Відповідно до цих норм, жителі кожної одиниці місцевого самоврядування (гміни, повіту, воєводства) реалізують своє право на самоврядування шляхом обрання представницьких органів — рад, які управляють місцевими справами та ухвалюють рішення від імені громади.

Польська модель передбачає ефективні механізми демократичного контролю за діяльністю місцевої влади. Найбільш радикальними серед них є:

- можливість відкликання одноосібного виконавчого органу (війта, бурмістра, президента міста) або всього складу ради шляхом місцевого референдуму, правила проведення якого чітко регламентовані законом;
- електоральний механізм контролю, що є наріжним каменем представницької демократії: виборці можуть відмовити в довірі чинному представнику чи раді, проголосувавши на чергових виборах за альтернативних кандидатів.

Ця система забезпечує легітимність місцевої влади та її підзвітність перед місцевою спільнотою.

Відповідно до Конституції Республіки Польща 1997 року (ст. 15 і 16) у країні запроваджено трирівневу систему територіального самоврядування (*trójstopniowy podział terytorialny*), що складається з:

1. гміни (*gmina*) — базовий, первинний рівень (самоврядна комуна);
2. повіту (*powiat*) — проміжний, вторинний рівень (округ/район);
3. воєводства (*województwo*) — вищий, регіональний рівень (адміністративний регіон).

Кожен із цих рівнів має власну правосуб'єктність, власне майно й фінанси, а також формує власні (самостійні) органи влади: представницький (законодавчий) та виконавчий, структура яких регламентована законодавством [9].

Ключовим принципом функціонування польської системи місцевого самоврядування, закріпленім у ст. 166 Конституції РП, є розмежування повноважень на два типи:

1. Власні завдання (*zadania własne*) — це публічні завдання, які безпосередньо відповідають потребам місцевої спільноти та виконуються органами самоврядування від свого імені й під власну відповідальність. Їх реалізація є вираженням суттєвої автономії місцевої влади. До типових власних завдань гміни належать:

- просторове планування та інфраструктура: утримання й ремонт місцевих доріг, інженерне облаштування територій;
- комунальне господарство та житлова політика: управління й утримання муніципального житлового фонду;
- соціальна та культурна сфера: організація місцевого громадського транспорту, утримання шкіл і дитячих садків, закладів культури, організація культурних і дозвіллевих заходів.

2. Делеговані завдання (*zadania zlecone*) — це завдання, які за своєю природою належать до компетенції органів державної влади, але були делеговані законом для виконання органам місцевого самоврядування. Їх реалізація відбувається за дорученням держави, фінансується з державного бюджету та здійснюється під адміністративним наглядом урядової адміністрації. Це забезпечує єдність державного управління на всій території країни. До таких завдань зазвичай належать:

- ведення реєстрів населення (реєстрація постійного й тимчасового проживання);
- видача посвідчень особи (ID-карт) і паспортів;
- реєстрація актів цивільного стану;
- ведення обліку господарської діяльності (REGON);
- прийом повідомлень про намір організувати публічне зібрання.

Таке розмежування дозволяє, з одного боку, гарантувати самостійність місцевих спільнот у розв'язанні питань місцевого значення, а з іншого — забезпечувати ефективність і уніфікованість виконання ключових державних функцій на всій території Республіки.

Відповідно до Конституції Республіки Польща (ст. 164), гміна (*gmina*) є первинною та базовою одиницею місцевого самоврядування [9]. Цей конституційний принцип передбачає, що гміна за замовчуванням здійснює всі функції місцевого самоврядування, за винятком тих, які законодавством прямо віднесені до компетенції одиниць вищого рівня — повітів (*powiat*) і воєводств (*województwo*). Ця норма закріплює дію принципу субсидіарності (*zasada pomocniczości*) у системі польського публічного управління, згідно з яким завдання повинні виконуватися на тому рівні влади, який найбільш наближений до громадянина і спроможний розв'язати їх найефективніше. Таким чином, повіт і воєводство виконують лише ті функції, що перевищують операційні та фінансові можливості гміни.

Закон про самоврядування гміни (*Ustawa o samorządzie gminnym*) деталізує конституційні положення. Відповідно до ст. 2 цього Закону, «Гміна здійснює публічні функції від свого імені та під свою відповідальність. Гміна має правосуб'єктність. Автономія гміни підлягає судовому захисту» [13]. Це означає, що гміна є самостійним суб'єктом права, незалежним від центрального уряду в межах своєї компетенції. Внутрішня організація гміни визначається її власним статутом (*statut*), який не може суперечити чинному національному законодавству (ст. 3 Закону). Як установлює ст. 6, компетенція гміни охоплює «усі публічні питання місцевого значення, не віднесені законом до компетенції інших суб'єктів» [13].

Повноваження гміни традиційно поділяються на два основні типи [8]:

1. Власні завдання (*zadania własne*) — завдання, які гміна виконує самостійно, в інтересах місцевої спільноти й під власну відповідальність. До них належить широкий спектр питань місцевого значення:

- комунальна інфраструктура та технічне обслуговування: управління системами водопостачання, каналізації, очищення стічних вод, тепло- та електропостачання; утримання і ремонт муніципальних доріг, мостів, площ і громадського освітлення;
- охорона довкілля: організація збирання та утилізації побутових відходів, підтримання чистоти і порядку, захист зелених насаджень;
- соціальні послуги: управління закладами дошкільної та шкільної освіти (початкові й середні школи), організація соціальної допомоги (зокрема управління центрами соціального забезпечення);
- культура, відпочинок і спорт: утримання бібліотек, будинків культури, організація культурно-дозвілєвих і спортивних заходів.

2. Делеговані завдання (*zadania zlecone*) — завдання, делеговані гміні органами державної адміністрації. Вони виконуються від імені держави, фінансуються з державного бюджету та перебувають під адміністративним наглядом урядової адміністрації. До них належать:

- ведення реєстрації актів цивільного стану;
- видача посвідчень особи та паспортів;

- технічна організація виборів і референдумів;
- реалізація окремих державних соціальних програм.

Структура управління гміни організована за моделлю «сильний виконавчий орган — представницька рада» [6]. На чолі виконавчої влади стоїть вїйт (*wójt*) у сільських гмінах, бурмістр (*burmistrz*) — у місько-сільських гмінах і містах, або президент міста (*prezydent miasta*) — у великих містах, що мають статус міста на правах повіту [3, 7, 12]. Представницьким і контрольним органом є рада гміни (*rada gminy*), обирає на загальних виборах [2].

Таким чином, гміна, маючи значну автономію та широкий спектр повноважень, відіграє ключову роль у забезпеченні повсякденних потреб місцевих спільнот. Децентралізація влади дає змогу гнучко адаптувати публічні послуги до локальних умов, що сприяє підвищенню ефективності управління та якості життя громадян.

Наступним після гміни рівнем у трирівневій системі територіального самоврядування Польщі є повіт (*powiat*). Його правовий статус, порядок створення та функціонування регламентується Законом про повітове самоврядування (*Ustawa o samorządzie powiatowym*) [14].

Відповідно до ст. 3 зазначеного Закону, межі повіту встановлюються шляхом визначення гмін, що входять до його складу. Законодавець передбачає, що будь-які зміни меж повинні забезпечувати максимальну просторову та поселенську однорідність території, а також враховувати наявні соціально-економічні й культурні зв'язки між гмінами з метою забезпечення ефективного виконання публічних завдань. Створення, ліквідація та зміна меж повітів належать до компетенції Ради міністрів (*Rada Ministrów*).

Особливою адміністративно-територіальною одиницею є міста на правах повіту (*miasta na prawach powiatu*). Їхні органи влади (міська рада та президент міста) поєднують повноваження як муніципального (гмінного), так і повітового рівня, що дозволяє оптимізувати управління у великих міських центрах.

Повіт виконує роль проміжної ланки (*szczebel pośredni*), що поєднує воєводство (регіональний рівень) з гмінами (місцевий рівень). Його ключова функція полягає у виконанні завдань надгмінного характеру (*zadania o charakterze ponadgminnym*), тобто тих публічних функцій, які перевищують операційні, фінансові чи територіальні можливості окремої гміни.

Компетенції повіту мають доповнювальний і координаційний характер стосовно гмін. До найважливіших із них належать:

- **освіта**: управління мережею загальноосвітніх ліцеїв, технікумів, професійних училищ та закладів післясередньої освіти;
- **охорона здоров'я**: утримання й управління повітовими багатопрофільними лікарнями, спеціалізованими клініками та іншими закладами охорони здоров'я, що надають послуги жителям усіх гмін повіту;

- **транспортна інфраструктура:** будівництво, утримання й ремонт доріг повітового значення (*dróg powiatowych*), координація та організація місцевого громадського транспорту;

- **громадський порядок і безпека:** організація та координація взаємодії між службами (поліція, пожежна охорона, швидка допомога) на території повіту, управління системами кризового реагування;

- **соціальна політика:** управління будинками соціального догляду (*DPS*), центрами соціальної допомоги, реалізація цільових соціальних програм на рівні повіту;

- **профілактика та охорона здоров'я:** реалізація програм профілактики захворювань і пропагування здорового способу життя.

Управління в повіті побудоване на принципах, аналогічних гмінному рівню, й охоплює два ключові органи:

1. Повітова рада (*Rada Powiatu*) — представницький і нормотворчий орган, що обирається на прямих виборах. Рада ухвалює статут повіту, місцеві правові акти (постанови), бюджет, а також здійснює контроль над виконавчою владою.

2. Повітове правління (*Zarząd Powiatu*) — колегіальний виконавчий орган, обраний радою. Правління очолює староста (*starosta*), який керує поточною діяльністю повіту, представляє його назовні та реалізує рішення ради.

Таким чином, повітова система управління забезпечує виконання складних і витратних публічних завдань, що потребують координації й концентрації ресурсів на рівні, який перевищує можливості окремих гмін, але не досягає масштабу воєводства.

Найбільшою одиницею у трирівневій системі територіального поділу Польщі є воєводство (*województwo*). Його особливість полягає у реалізації принципу дуалізму публічної влади: на території воєводства одночасно діють як орган місцевого самоврядування (самоврядне воєводство), так і представник центрального уряду (воєвода) [9].

Воєвода (*Wojewoda*) — керівник урядової адміністрації комплексного характеру (*zespólna administracja rządowa*) у воєводстві, призначається Головою Ради Міністрів. Воєвода відповідає за реалізацію політики центрального уряду на регіональному рівні та здійснює адміністративний нагляд (*nadzór administracyjny*) за діяльністю органів місцевого самоврядування всіх рівнів (гмін, повітів і самоврядування воєводства) з точки зору законності.

Органи самоврядування воєводства (*Samorząd województwa*) — мають автономію та виконують завдання від свого імені й під власну відповідальність. Їхня діяльність ґрунтується на принципах субсидіарності та співпраці з органами місцевого самоврядування нижчих рівнів.

Найважливішим стратегічним завданням органів самоврядування воєводства є розробка та реалізація Стратегії розвитку воєводства (*Strategia*

rozwoju województwa). Цей документ визначає довгострокове бачення розвитку регіону й покликаний служити таким цілям:

- зміцнення національної, громадянської, культурної самосвідомості та регіональної ідентичності мешканців;

- стимулювання економічної активності, підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу регіону;

- охорона й раціональне використання культурної та природної спадщини;

- забезпечення сталого просторового порядку.

Реалізація стратегії відбувається через інструменти регіональної політики, насамперед через Регіональну оперативну програму (*Regionalny Program Operacyjny*), яка є ключовим документом для розподілу та використання коштів Європейських фондів (структурних та інвестиційних фондів ЄС), а також національного співфінансування.

Самоврядування воєводства виконує завдання надповітового характеру, що мають ключове значення для розвитку всього регіону:

- **регіональне просторове планування:** розробка Плану просторового розвитку воєводства (*Plan zagospodarowania przestrzennego województwa*), який координує розміщення ключової інфраструктури та визначає напрями використання території;

- **економічний розвиток:** формування сприятливого інвестиційного клімату, підтримка кластерів, інновацій та міжнародного співробітництва регіону;

- **управління транспортною інфраструктурою:** розвиток і утримання мережі доріг воєводського значення (*dróg wojewódzkich*), координація міжміського громадського транспорту;

- **вища освіта і наука:** управління публічними закладами вищої освіти, що перебувають у підпорядкуванні воєводства, підтримка науково-дослідної діяльності;

- **культура:** підтримка установ культури регіонального значення (театри, філармонії, музеї), охорона пам'яток, організація масштабних культурних заходів;

- **охорона здоров'я:** управління спеціалізованими регіональними лікарнями та центрами, реалізація програм охорони здоров'я;

- **охорона довкілля:** реалізація регіональної екологічної політики, моніторинг стану навколишнього середовища, управління природними ресурсами.

Таким чином, воєводство виступає ключовим суб'єктом стратегічного планування й координації соціально-економічного розвитку на макрорегіональному рівні, ефективно поєднуючи національну політику з інтересами та потребами місцевих громад.

Проведений аналіз трирівневої системи територіального самоврядування Польщі дозволяє сформулювати низку ключових висновків, що мають фундаментальне значення для розуміння моделі польського публічного управління.

1. Принцип автономії, а не ієрархії. Відносини між гміною, повітом і воєводством не будуються за принципом адміністративної субординації. Кожен із цих рівнів має власну конституційно гарантовану автономію, правосуб'єктність, власне майно та фінанси. Вони не підпорядковані один одному, а їхні взаємовідносини регулюються насамперед принципом субсидіарності, який визначає розподіл компетенцій виходячи з критерію ефективності, а не підпорядкованості.

2. Дуалізм і нагляд, а не пряме управління. Важливо розрізнити відносини між самими органами самоврядування та відносини між органами самоврядування і центральною владою. Органи місцевого самоврядування не перебувають у прямому підпорядкуванні уряду, проте їхня діяльність підлягає адміністративному нагляду з боку воєводи як представника Ради Міністрів. Цей нагляд обмежується виключно перевіркою законності (а не доцільності) прийнятих рішень, що є ключовою гарантією самостійності місцевих органів влади.

3. Функціональна специфікація та кооперація. Логіка польської системи полягає не в підпорядкуванні, а у функціональному розподілі компетенцій та кооперації в спільних сферах інтересів:

- Гміна вирішує питання безпосередньо місцевого значення;
- Повіт виконує завдання надгмінного характеру, що перевищують можливості окремих гмін;
- Воєводство реалізує стратегічні завдання регіонального розвитку, які потребують координації в масштабах усього регіону.

Таким чином, система представляє собою не піраміду влади, а мережу взаємодіючих, але автономних публічних суб'єктів, кожен із яких виконує свій унікальний набір функцій.

4. Значення для державного управління. Ефективне функціонування цього механізму є критично важливим для реалізації публічних завдань, підвищення якості державних послуг та зміцнення громадянського суспільства. Розуміння специфіки кожного рівня та принципів їх взаємодії має велике значення для бізнесу, інвесторів, міжнародних партнерів і самих громадян, будучи запорукою успішного соціально-економічного розвитку Польщі як сучасної європейської держави.

Перспективи подальшого розвитку системи полягають у оптимізації міжбюджетних відносин, подальшій децентрації державних функцій та посиленні інструментів міжмуніципального співробітництва для розв'язання завдань метропольного характеру.

Список літератури

1. Budżet gminy – skąd pochodzą środki finansowe na inwestycje lokalne?, <https://gminne.pl/budzet-gminy-skad-pochodza-srodky-finansowe-na-inwestycje-lokalne/> (дата звернення: 20.09.2025).
2. Czym jest rada gminy i jakie ma uprawnienia?, <https://gminne.pl/czym-jest-rada-gminy-i-jakie-ma-uprawnienia/> (дата звернення: 20.09.2025).
3. Czym różnią się gminy wiejskie od gmin miejskich?, <https://gminne.pl/czym-roznia-sie-gminy-wiejskie-od-gmin-miejskich/> (дата звернення: 20.09.2025).
4. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, <https://rm.coe.int/the-congress-booklet-european-charter-of-local-self-government-polish-/168098bc1a> (дата звернення: 20.09.2025).
5. Górka M., Rodzaje dekoncentracji wewnętrznej w materialnym prawie administracyjnym, https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/71670/PDF/04_Gorka_M_Rodzaje_dekoncentracji_wewnetrznej.pdf (дата звернення: 20.09.2025).
6. Jak funkcjonuje samorząd gminny? Kompetencje i struktura zarządzania, <https://gminne.pl/jak-funkcjonuje-samorząd-gminny-kompetencje-i-struktura-zarządzania/> (дата звернення: 20.09.2025).
7. Jak wybierany jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta? Proces wyborczy w gminach, <https://gminne.pl/jak-wyberany-jest-wojt-burmistrz-lub-prezydent-miasta-proces-wyborczy-w-gminach/> (дата звернення: 20.09.2025).
8. Jakie są najważniejsze zadania gminy? Od edukacji po gospodarkę komunalną, <https://gminne.pl/jakie-sa-najwazniejsze-zadania-gminy-od-edukacji-po-gospodarke-komunalna/> (дата звернення: 20.09.2025).
9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-16798613> (дата звернення: 20.09.2025).
10. Miemiec M., Decentralizacja, https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/117272/PDF/03_01_M_Miemiec_Decentralizacja.pdf (дата звернення: 20.09.2025).
11. Podział administracyjny Polski – gminy, powiaty i województwa, <https://gminne.pl/podzial-administracyjny-polski-gminy-powiaty-i-województwa/> (дата звернення: 20.09.2025).
12. Rodzaje gmin w Polsce – gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie, <https://gminne.pl/rodzaje-gmin-w-polsce-gminy-miejskie-wiejskie-i-miejsko-wiejskie/> (дата звернення: 20.09.2025).
13. Ustawa o samorządzie gminnym, <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/samorząd-gminny-16793509> (дата звернення: 20.09.2025).
14. Ustawa o samorządzie powiatowym, <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/samorząd-powiatowy-16799844> (дата звернення: 20.09.2025).